

A PRIMEIRA MISSA EM BRASÍLIA E O PAVILHÃO DE BRUXELAS

MANHÃES, RAFAEL¹

CEAU FAUP - Porto, Portugal

rafaelmagalhaesman@gmail.com

RESUMO.

Este trabalho² propõe uma abordagem teórica a dois edifícios efêmeros e contemporâneos: o Altar para a Primeira Missa em Brasília (1957) e o Pavilhão do Brasil na Exposição Universal de Bruxelas (1958). Através deles, investiga-se como formas arquetípicas — particularmente a tenda — foram mobilizadas para articular narrativas nacionais complementares: o gesto fundacional (Holston, 1989; Tavares, 2022) e o mito do progresso (Zein, 2012).

Para responder à pergunta “Seria o projeto arquitetônico capaz de converter-se em expografia, operando como dispositivo crítico e simbólico?”, parte-se da hipótese de que, no contexto brasileiro, o formato expositivo e o seu receptáculo revelam tensões entre tradição (Hobsbawm, 1997) e desvio como motores do projeto moderno, permitindo explorar suas origens tropicais a partir do que remanesce.

A metodologia envolve a busca em fontes arquivísticas e outros documentos, que contrapostos à recepção crítica das obras, aproximam-se sob a hipótese de um desajuste da identidade nacional entre repercussão interna e prática diplomática. Com o objetivo de compreendê-los enquanto protótipos que refletem conflitos sobre representação e projeto, defende-se um pensamento crítico-teórico nacional (Bastos, 2003, p. 255-264) pelos modos de expor-se.

A comparação Altar–Pavilhão revela os meios que ambos utilizam para transformar arquitetura em dispositivo expositivo sendo, neste caso, a tensão entre projeto e contingência, geradora de novas leituras da modernidade brasileira. A presente análise conduz à identificação de paradigmas que operam fora dos cânones convencionais da historiografia moderna brasileira, observando a arquitetura como uma exposição de si mesma (Colomina, 1994; Bo Bardi, 1957), reforçando a máxima de Paulo Mendes da Rocha de que “a arquitetura torna-se a linguagem por excelência”.

Palavras-chave: Expografia; Crítica; Arquitetura Moderna brasileira; Teoria e Projeto; Identidade nacional

1. A MISSA

Fig. 1 | Revista Brasília, nº. 2. © Arquivo Público do Distrito Federal

A história do altar para a Primeira Missa em Brasília tem início em fevereiro de 1957, quando o nº. 2 da revista *Brasília* (fig. 1) publicou a fotografia de uma maquete atribuída a Niemeyer: seis pilares triangulares brancos sustentando uma lona tensionada. A legenda celebrava a “rara elegância plástica, pureza de linhas e notável economia de meios” do projeto. O artigo não tratava da missa em si, ou do seu projeto, mas das relações entre Niemeyer e Portinari, evocando Pampulha como marco dessa parceria e antecipando o gesto modernista no contexto da nova capital. Entretanto, a maquete parece suficientemente detalhada: reunia os dispositivos eucarísticos – altar, arquibancada, genuflexórios – sob uma cobertura leve, diante da cruz que marcava o local conhecido como Cruzeiro. A cobertura curvilínea suspensa e a sua relação com a cruz dialogavam com o esboço do plano-piloto de Lúcio Costa, símbolo da ambição moderna.

Em 1957, Brasília ainda era um canteiro precário, uma “Singapura tupiniquim” (Kubitschek, 2000, p. 87), como descrito por Juscelino Kubitschek: barracões, alojamentos, bares e hotéis improvisados em madeira abrigavam os então operários. E foi nesse cenário que se realizou a missa inaugural, em 3 de maio de 1957. A revista *O Cruzeiro* (nº. 31) estimou a presença de mais de 15 mil pessoas para o evento, entre elas figuravam algumas dezenas de índios Carajás, trazidos da ilha do Bananal para reforçar a cenografia de uma ‘segunda primeira missa’, em referência ao episódio fundador celebrado 450 anos antes e canonizado como a Primeira Missa no Brasil na célebre tela de Victor Meirelles (1861). O motivo, entretanto, também foi alvo de releitura por

Cândido Portinari (1948), cuja transição do naturalismo à limpidez geométrica aproxima pintor e arquiteto em uma mesma visão dos princípios modernistas.

Fig. 2 | Primeira Missa em Brasília. © Arquivo Público do Distrito Federal (com intervenção do autor)

Se, diante da maquete com pilares brancos e assinatura de Niemeyer, prevalecia a missa de Portinari, o altar que foi de fato construído – com pilares em seção circular de madeira à vista (fig. 3) – provocou impressão oposta, deixando transparecer o naturalismo presente na pintura de Meirelles. Esse contraste chama a atenção para o percurso entre forma idealizada e materialidade contingente, questionando o projeto enquanto uma evidência de um processo alargado. A comparação entre a maquete publicada no nº 2 da revista *Brasília* e as descrições posteriores do edifício (fig. 2) revela dois aspectos centrais para esta análise: a autoria de Niemeyer deixa de fazer parte do discurso e o resultado final apresenta-se como versão despida.

Fig. 3 | Tenda para a Primeira Missa em Brasília (1957). © Arquivo Público do Distrito Federal

A iconografia posterior ajuda a problematizar o episódio: uma fotografia (fig. 4) do acervo Altamiro de Moura Pacheco³ sugere que os pilares de madeira já existiam antes da missa, e em outra configuração. Essa hipótese indicaria a reutilização de estruturas pré-existentes – talvez ferramentas de canteiro ou suportes temporários – adaptadas para sustentar a lona. A ausência de registros técnicos do projeto reforça a hipótese de improviso. Sejam escoras, pontes ou instrumentos de perfuração (Fig. 5), sua adaptação reforça a presença de um saber construtivo popular e anônimo, enraizado na tradição brasileira do pau-a-pique, que coexistia com a engenhosidade moderna no canteiro de Brasília. A construção da cidade também foi marcada por muitas dessas estruturas efêmeras para sinalização e estabelecimento de marcos, anúncios e afins. A fotografia (Fig. 4A) que anuncia o “Brasília Hilton Hotel” é um exemplo dessas estruturas, remetendo inclusive àquela da missa.

Fig. 4 | Fotografia do Cruzeiro. © Arquivo Público do Distrito Federal

Fig. 4A | Fotografia de estrutura efêmera durante a fase de obras em Brasília. © Casa da Arquitetura

Nesse contexto, questiona-se: de que modo o altar, da forma que construído, condensa o cruzamento entre monumental e vernacular, inscrevendo-se numa fusão de abordagens que se materializa através dos seus meios? Poderia esse resultado configurar-se, por si só, como a exposição espontânea de uma arquitetura especificamente brasileira, na medida em que revela seus modos de fazer? E, nesse sentido, seria o projeto arquitetônico capaz de converter-se em um modo de expor, operando como dispositivo crítico e simbólico?

Diante da lacuna documental, o redesenho e a modelação tridimensional (Fig. 5) do altar mostraram-se métodos relevantes para avançar na investigação. A reconstituição gráfica a partir de fotografias e descrições da época permitiu explorar hipóteses de arranjo estrutural, testando diferentes configurações espaciais e funcionais. Ao simular a materialidade e o modo de montagem, a modelação operou não apenas como ferramenta de representação, mas como instrumento crítico, capaz de revelar divergências entre projeto (nesse caso maquete, pela ausência de desenhos conhecidos) e construção, bem como de aproximar o objeto do campo experimental da arquitetura moderna. Dessa forma, a ausência de fontes escritas foi compensada por um procedimento projetual que, ao mesmo tempo, documenta e interpreta.

Dentre as conclusões, a lona sustentada por pilares reaproveitados expõe o choque entre projeto e contingência, entre a promessa modernista e o improviso dos candangos. Essa leitura aproxima-se da noção de "miscigenação formal" identificada por Mário de Andrade e Lucio Costa (apud Wisnik, 2008), em que a arquitetura moderna se confunde com a essência do folclore, explorando relações entre materialidade e proporção. O resultado, remete a uma expressão lançada por Sérgio Ferro (1968), como o esboço de um "brutalismo caboclo": uma expressividade singular que emerge da fricção entre técnica e rusticidade.

Frente ao "Depoimento" de Niemeyer (1958), essa tensão ganha relevo, momento em que o arquiteto proclama sua busca por concisão e pureza, suprimindo o supérfluo para revelar a "verdade estrutural". Entretanto, a missa expôs exatamente o oposto: ao despir a estrutura, revelou-se não a pureza da forma, mas a rusticidade tropical do canteiro enquanto uma marca local, fundante. É nesse hiato que a interpretação encontra eco nas palavras de Fred Coelho (2020), ao caracterizar o Brasil como uma frustração que "instala-se quando narrativas de destruição se impõem sobre projetos que buscavam superá-las". Entre o gesto modernista e a improvisação vernacular, a Primeira Missa configura-se como emblema dessa frustração e, justamente por isso, como um gesto expositivo revelador de uma arquitetura brasileira originária, que se faz contraditória pela sua resistência.

Nesta leitura, Niemeyer parece anteciper os próximos passos da arquitetura brasileira, argumento que ganha força através das palavras de Sophia Telles a respeito de Brasília:

"A arquitetura de Niemeyer só poderá se projetar na flutuação do horizonte, e a submissão aos amplos espaços é o que define, em última instância, a escala de seu desenho. É essa memória da superfície que os projetos paulistas acabarão por construir sob a sombra de grandes coberturas, e que lhes confere o sentido de continuidade dos seus espaços."

Sophia S. Telles in Xavier, Alberto, Katinsky, Julio. Brasília: antologia crítica" (2012) p. 329

Fig. 5 | Altar para a Primeira Missa em Brasília (1957). © Desenhos produzidos pelo autor

2. O PAVILHÃO

Fig. 6 | Pavilhão do Brasil em Bruxelas. © Revista Manchete, n.º. 316

O Pavilhão do Brasil em Bruxelas (1958) é convocado nesta análise sob uma perspectiva de relação projetual e visual a partilhar não apenas a proximidade cronológica e morfológica com o Altar, mas um objetivo comum: difundir a imagem do Brasil de JK, porém para públicos diferentes. O conteúdo da exposição intitulada “Civilização nos trópicos” vinha no seguimento da circulação de um projeto curatorial itinerante de Lício Pontual/Henrique Mindlin (segundo Nobre, 2011) a propósito da construção de Brasília, encomendado pela Divisão cultural do Ministério das Relações Exteriores.

Enquanto a Primeira Missa foi um evento veiculado internamente, o pavilhão era um correspondente internacional, a apresentar o país como um símbolo do desenvolvimento industrial, traduzido no edifício através do aparente êxito de sua técnica. O edifício também contava com um caráter lúdico, afirmado através de impluvium na cobertura que podia ser coberto por um balão flutuante que subia e descia conforme as condições meteorológicas. O espaço interno era repleto de plantas tropicais sob o desenho de Burle Marx, reforçando o caráter bucólico-tropical anunciado nos painéis que sobrepunham a fachada do edifício.

Quanto à morfologia, é considerável a semelhança com a tenda de Brasília: os quatro apoios em pilares metálicos em formato triangular remetem às estruturas destrinchadas anteriormente; e a cobertura parabólica – desta vez com o concreto a substituir a lona – apela ao mesmo caráter leve e singelo. De qualquer forma, a

diferença do material utilizado altera completamente a economia de meios presente no primeiro caso, tornando a sua materialização um desafio estrutural de elevada complexidade e custo.

Fig. 7 e 7A | Primeira Missa em Brasília (1957)/Pavilhão do Brasil na Expo Bruxelas (1958). © Arquivo Público do Distrito Federal/© Acervo Sérgio Bernardes

“A hanging roof” (Prince e Hobin, 1958) foi como a crítica internacional percebeu a cobertura parabólica em concreto desenhada por Sérgio Bernardes para abrigar a mostra brasileira. O artigo publicado na *The Architectural Review* explora o tema das coberturas tensionadas em 5 pavilhões que foram construídos no contexto da Expo, destacando a técnica construtiva como uma inovação que encontra nas exposições universais terreno fértil para a experimentação. Os autores também inscrevem este tipo de cobertura na história da arquitetura ao mencionar diversos exemplos, a destacar as estruturas de Frei Otto (Fig. 8) como bem sucedidas em projeto e execução.

Fig. 8 | Exposição de jardins e flores, com estruturas desenhadas por Frei Otto. Bandstand, Kassel, 1955. © MoMA NY

A avaliação de Renate Prince e Richard Hobin parte de uma questão que pode ser retomada para o desenvolvimento deste argumento: "Have the designers at Brussels at least assimilated the existing knowledge [about hanging roofs] and if so have they contributed anything new?" (Prince e Hobin, 1958)

A pergunta começa a ser respondida pelo caso brasileiro, ao concluir que a resposta seria 'não' para ambas as questões colocadas. Ao analisar o pavilhão e a sua estrutura, os autores do artigo identificam que o peso da cobertura em concreto não está suportado pelas quatro torres triangulares, mas pelos esbeltos pilares metálicos que são dissimulados para parecerem expositores de grandes painéis no exterior. Segundo a análise dos autores, as torres triangulares não têm impacto estrutural e servem como elementos decorativos para responder a uma ideia preconcebida dos arquitetos.

"It seems that the designers of this pavilion had some preconceived idea of a light structure - a thin membrane between four thin pylons - but they have chosen a structural form where stability is directly dependent on weight. Faced with this dilemma, the designers have chosen to express a make-believe structure and to disguise the actual (e.g. the main) columns, which appear to do no more than holding up the decorative screens, are heavily plated on the inside and actually carry four-fifths of the load of the roof, whereas the four 'main' pylons could probably be omitted altogether."

Prince, Renate; Hobin, Richard. (1958). "The hanging roof". *The Architectural Review* n.º. 124, p. 132-136.

Fig. 9 | Diagrama estrutural do Pavilhão do Brasil em Bruxelas. © The Architectural Review

O nº. 9 da revista *Módulo* (1958) também apresentou o pavilhão, porém sob um discurso ufanista que o destacava sob um suposto título de melhor edifício da Exposição. As páginas dedicadas ao projeto são compostas apenas por fotografias das maquetes e um pequeno texto descritivo, sem apresentar fotografias do edifício construído. Aparentemente, duas maquetes foram realizadas: uma para a arquitetura (fig. 10) e outra para a estrutura (fig. 10A), a partilhar uma base em comum.

Na maquete arquitetônica (Fig. 10), onde pode-se ver a lona estendida sobre os cabos tensionados, os finos pilares metálicos não estão representados. Em contrapartida, na maquete estrutural (Fig. 10A) fica evidente a presença desses pilares intermédios, mesmo com a tentativa de disfarçá-los pela presença de uma dezena de mastros à frente do edifício. O pequeno texto faz menção ao sistema estrutural ao dizer que “os apoios serão treliçados e separados em vãos de 60 e 40 mts”, o que não condiz com a fina análise da revista inglesa. A sobreposição das duas maquetes torna evidente a discrepância entre aparência e lógica estrutural, sendo a morfologia da cobertura completamente diferente nos dois modelos apresentados.

Fig. 10 e 10A | Maquetes para o Pavilhão do Brasil em Bruxelas. © Revista Módulo n.º. 9

Ainda a respeito da publicação na revista brasileira, é importante posicionar o artigo a respeito do pavilhão entre os restantes conteúdos desta edição do periódico. O n.º.9 da revista Módulo é de extrema relevância histórica pela publicação do já mencionado “Depoimento” de Niemeyer, em que manifesta a importância de considerar “[...] as conveniências de unidade e harmonia entre os edifícios e, ainda, que estes não mais se exprimam por seus elementos secundários, mas pela própria estrutura, devidamente integrada na concepção plástica original.” E, é logo após esta pretensa redenção, que se apresenta o pavilhão belga – que opera justamente sobre uma relação estrutura-forma dissimulada.

Sobre o aspecto tipológico e arquetípico, as coberturas tensionadas são tema recorrente na prática de Bernardes. Seus projetos são conhecidos pelas experimentações que têm o uso de cabos e estrutura metálica como desafio. Nesse contexto, e anterior ao caso belga, destaca-se o Pavilhão da Companhia Siderúrgica Nacional [CSN] (1954) (Fig. 11), efêmero e construído sobre uma ponte no Parque Ibirapuera. O edifício tinha por objetivo ser um objeto expositivo em si, a demonstrar o potencial do aço como material construtivo. Inserido no mesmo parque que abriga obras de Niemeyer, o pavilhão em aço se destacou pelo uso inovador das

técnicas construtivas, criando um espaço expositivo suspenso sobre o lago, reconhecido como um manifesto de modernidade (BAHIA, 2016), reforçando o arquétipo da tenda enquanto símbolo de uma modernidade situada, brasileira.

Embora muito próximos formalmente, os edifícios têm diferenças estruturais entre si. No caso da CSN, a estrutura é, de fato, o que define a forma do edifício sem recorrer a suportes adicionais, como no caso do pavilhão internacional. Nesse aspecto, a transposição da técnica para o caso estrangeiro não significou necessariamente uma assimilação dos saberes que já haviam sido explorados pelo arquiteto, reforçando a teoria de que o projeto de Bruxelas teria partido de uma imagem preconcebida. O pavilhão da CSN nos ajuda a posicionar o trabalho de Bernardes no debate internacional da época, onde as coberturas tensionadas eram um tópico relevante de um segmento vanguardista da arquitetura moderna, com o qual Bernardes tentava dialogar⁴.

Fig. 11 | Desenho inicial para Pavilhão da CSN. © Acervo Sérgio Bernardes

Embora não seja possível concluir que a tenda para a primeira missa estivesse no imaginário de Bernardes quando projetou o pavilhão de Bruxelas, pode-se considerar altamente provável que o CSN estivesse. Além das semelhanças formais entre os dois projetos, um croqui⁵ do arquiteto para o pavilhão mostra o desenho de um sistema de tensão semelhante – com cabos que ultrapassam a cobertura – logo acima do desenho para a versão final do alçado, a remeter para o desenho de fachada da CSN e, conseqüentemente, da missa.

Fig.12 | Desenho de Sérgio Bernardes para Pavilhão em Bruxelas. © NPD FAU UFRJ

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De que maneira os modos de expor dos exemplos analisados podem colaborar para uma teoria nacional de projeto expográfico?

As duas tipologias — tenda e pavilhão —, embora distintas em sua forma, aproximam-se pela essência: espaços amplos concebidos para abrigar funções diversas. A primeira, erguida sob um discurso anônimo, e a segunda, marcada pela forte autoria arquitetônica, revelam dissonâncias significativas entre a pulverização de um saber construtivo local e a inscrição de uma tradição projetada, tornando evidentes os diferentes modos de articular identidade e modernidade no contexto brasileiro.

A analogia morfológica entre os dois edifícios e as suas características fundamentais – volume único, horizontalidade, cobertura suspensa e organização programática pelo desenho do chão – revela afinidades que, em vez de confirmar a então cristalizada “escola carioca” da arquitetura moderna, apontam para um desvio possível na investigação da identidade nacional moderna. A Missa de Brasília e o Pavilhão de Bruxelas operam ambos como artefatos narrativos, mas em registros complementares: de um lado, o gesto fundacional inscrito na rusticidade do canteiro de obras; de outro, o mito do progresso encenado sob a forma de uma tenda em concreto apresentada à diplomacia internacional.

Enquanto o altar expôs a contradição entre projeto idealizado e materialidade contingente, o pavilhão revelou a discrepância entre imagem estrutural e lógica construtiva, dissimulando o suporte real sob uma aparência de ousadia técnica. Encontrando na forma suas lógicas narrativas, ambos, mais do que edifícios funcionais, constituem dispositivos expositivos que dramatizam tensões centrais do modernismo brasileiro: tradição e desvio.

A comparação entre a tenda e o pavilhão, passando pelos demais projetos que são convocados ao longo da análise, permitem compreender o altar da primeira missa sob uma nova perspectiva: superar a ideia de uma construção despretensiosa para enxergá-la então dentro de um campo arquitetônico que se propunha experimental e investigativo, porque enraizado.

Nessa chave, pode-se lê-los como protótipos de uma arquitetura que se exhibe a si mesma, convertendo meios em linguagem, e que, justamente por suas contradições, projeta uma outra herança para a modernidade brasileira (Jacques, 2020). Ao inscrevê-los nesse horizonte, reforça-se a ideia de que a arquitetura, no Brasil, emerge entre promessa e frustração. O antídoto para este binômio parece estar no descobrir destes modelos, para repensar suas origens, no sentido de compreendê-las e valorizá-las no debate contemporâneo, através das suas possibilidades criativas.

“Procurar com atenção as bases culturais de um país, (sejam quais forem: pobres, míseras, populares) quando reais, não significa conservar as formas e os materiais, significa avaliar as possibilidades criativas originais. Os materiais modernos, os modernos sistemas de produção tomarão depois o lugar dos meios primitivos, conservando, não as formas, mas a estrutura profunda daquelas possibilidades. O Desenho Industrial e a Arquitetura de um país baseados sobre o nada, são nada.”

Bo Bardi, Lina In Ferraz, Marcelo. “Saudade do Futuro” in *Architécti*, n. 23/24, (Abr-Jun, 1994).
p. 18.

NOTAS

¹ Arquiteto e Pesquisador no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo (CEAU) da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Portugal.

² Baseado em pesquisas mais abrangentes em desenvolvimento no âmbito da tese de doutorado do autor, “Tradição e desvio: espaços e exposições da arquitetura brasileira em contexto internacional (1943-2023)”. Projeto 2025.09454.PRT, financiado pela FCT.

³ Pertencente ao Arquivo Público do Distrito Federal.

⁴ A pensar na Casa Healy de Paul Rudolph (1948), mencionada nos textos de Bernardes acerca do pavilhão da CSN.

⁵ Encontrado no Acervo do Núcleo de Pesquisa e Documentação – UFRJ/FAU – Brasil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bahia, A. (2016). Pavilhão da CSN 1954: Recorrência técnica e manifesto de modernidade. In: 11º Seminário Nacional do Docomomo Brasil. Anais Recife: DOCOMOMO_BR.
- Bastos, Maria Alice Junqueira. 2003 (ou 2007). Pós-Brasília: Rumos da arquitetura brasileira. São Paulo: Perspectiva (Coleção Estudos)
- Bastos, Maria Alice Junqueira. Zein, Ruth Verde. (2010). "Brasil: Arquiteturas após 1950" em quatro temas". ENANPARQ.
- Benjamin, Walter. (1985). "Sobre o conceito de história". Tradução de Jeanne Marie Gagnebin. In *Magia e técnica, arte e política: Ensaio sobre literatura e história da cultura*, 5ª ed., 222–232. São Paulo: Brasiliense.
- Coelho, Fred. (2020). O Brasil como frustração. <https://revistaserrote.com.br/2019/03/o-brasil-como-frustracao-por-fred-coelho/>. Consultado em 21 de setembro de 2025.
- Colomina, Beatriz. (1994). *Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Ferraz, Marcelo. (1994). "Saudade do Futuro" in *Architecti*, n. 23/24, (Abr-Jun, 1994). p. 18.
- Ferro, Sérgio. (1968). "Arquitetura Nova". *Revista Teoria e Prática*, n.º 1.
- Hobsbawm, Eric. (1997). *A Invenção das Tradições*. Tradução de Celina Cardim Cavalcanti. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Holston, James. (1989). *The Modernist City: An Anthropological Critique of Brasília*. Chicago: University of Chicago Press.
- Jacques, Paola Berenstein. (2020). *Fantasmas modernos: montagem de uma outra herança*. Salvador: EDUFBA.
- Kubitschek, Juscelino. (2000). *Por que construí Brasília?*. Brasília, Senado Federal
- Niemeyer, Oscar. (1961). *Depoimento*. São Paulo: Editora Perspectiva.
- Prince, Renate; Hobin, Richard. (1958). "The hanging roof". *The Architectural Review* n.º. 124, p. 132-136.
- Revista Brasília* n.º. 2 (1957)
- Revista Brasília* n.º. 5 (1957)
- Revista Módulo* n.º. 9 (1958)
- Revista O Cruzeiro* n.º. 31 (1957)
- Tavares, Paulo. (2020). "A capital colonial." ZUM, 28 de julho de 2020.
- Wisnik, Guilherme. (2008). "Plástica e anonimato: modernidade e tradição em Lucio Costa e Mário de Andrade" <https://www.scielo.br/j/nec/a/g67PvczGTHSvkcFQndVlbZz/>. Consultado em 21 de setembro de 2025.
- Telles, Sophia S. "Brasília – O desenho da superfície" em Xavier, Alberto; Katinsky, Julio Roberto (orgs.). (2012). *Brasília: antologia crítica*. São Paulo: Cosac Naify. pp. 326-331.

-
- Zein, Ruth Verde. (2005). "A década ausente: reconhecimento necessário da arquitetura brasileira do brutalismo paulista." In *Anais do VI Seminário Docomomo Brasil*. Belo Horizonte: Docomomo Brasil.
- Zein, Ruth Verde. (2006). *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973* (Tese de doutorado). FAU USP.
- Zein, Ruth Verde. "Brasília, modernidade radical à deriva" em Xavier, Alberto; Katinsky, Julio Roberto (orgs.). (2012). *Brasília: antologia crítica*. São Paulo: Cosac Naify. pp. 354-359.

BIOGRAFIA DO AUTOR

Rafael Manhães (Rio de Janeiro, 1996) é arquiteto e pesquisador radicado em Lisboa. Doutorando em Arquitetura na FAUP (Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto) e membro do CEAU (Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo), na área de Teoria e Práticas de Projeto. Desenvolve a pesquisa "*Tradição e desvio: espaços e exposições da arquitetura brasileira em contexto internacional (1943–2023)*". Seu trabalho investiga a expografia como campo de reflexão e prática da arquitetura, articulando o projeto e a exposição como formas complementares de pensamento espacial.